

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 4

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 4
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Тригулова Раиса Хусановна

Доктор медицинских наук, руководитель лаборатории превентивной кардиологии, ведущий научный сотрудник лаборатории ИБС и атеросклероза. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии (Ташкент) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Trigulova Raisa Xusainovna

*Tibbiyot fanlari doktori, Profilaktik kardiologiya laboratoriyasi mudiri, YuK va ateroskleroz laboratoriyasining yetakchi ilmiy xodimi. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (Toshkent)
ORCID- 0000-0003-4339-0670*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataullovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Trigulova Raisa Khusainovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Laboratory of Preventive Cardiology, Leading Researcher of the Laboratory of IHD and Atherosclerosis. Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology (Tashkent) ORCID- 0000-0003-4339-0670

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1.	Аляви А.Л., Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Узокв Ж.К. Технологии искусственного интеллекта в кардиологии Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullaev A.Kh., Uzokov D.K. Artificial intelligence technologies in cardiology Alyavi A.L., Alyavi B.A., Abdullayev A.X., Uzokov J.K. Kardiologiyada sun'iy intellekt texnologiyalari.....	10
2.	Арипов С.А., Ташкенбаева Э.Н., Хайдаров А.Х., Авазова Х.А., Кодиров Д.А., Адилова Д.Н. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных ХОБЛ Aripov S.A., Tashkenbaeva E.N., Khaidarov A.Kh., Avazova Kh.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. Features of the course of coronary heart disease in patients with COPD Aripov S.A., Tashkenbayeva E.N., Haydarov A.X. Avazova H.A., Kodirov D.A., Adilova D.N. O' SOK bilan og'rigan bemorlarda yurak ishemik kasalligi kechishining o' ziga xos xususiyatlari.....	15
3.	Кариева Х.И., Ибодуллаев С.И., Абдушукуров Р.П., Мансуров Ш.И., Намозов Д.Х. Особенности оказания первой медицинской помощи при удушье, остановке сердечно-легочной деятельности, отравлении и передозировке лекарств, сильном кровотечении, обмороке, судорогах и коме. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Features of first aid in case of suffocation, cardiac arrest, poisoning and overdose of drugs, severe bleeding, fainting, convulsions and coma. Kariyeva X.I., Ibodullayev S.I., Abdushukurov R.P., Mansurov Sh.Y., Namozov D.X. Bo'g' ilish, yurak to'xtashi, zaharlanish va dorilarning haddan tashqari dozasi, og'ir qon ketishi, hushdan ketish, konvulsiyalar va komada birinchi yordamning xususiyatlari.....	21
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR		
4.	Гурбанова С.Р., Бахшалиев А.Б. Изучение эпидемиологических особенностей пациентов с врожденными пороками сердца в Баку Qurbanova S.R., Bakhshaliev A.B. Study of epidemiological characteristics of patients with congenital heart defects in Baku Gurbanova S.R., Baxshaliev O.B. Bokuda tug'ma yurak nomuslari bo'lgan bemorlarning epidemiologik xususiyatlarini o'rganish.....	25
5.	Зиядуллаев Ш.Х., Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н., Хамидуллаев Ф.Ф., Журакулов Ф.Н. Эффективность лечения пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмой Ziyadullaev Sh.Kh., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Jurakulov F.N. Effectiveness of treatment of patients with severe bronchial asthma Ziyadullayev Sh.X., Ismoilov J.A., Rasuli F.O., Turayev X.N., Xamidullaev F.F., Juraqulov F.N. Og'ir bronxial astma bilan og'rigan bemorlarning davolash samaradorligi.....	30
6.	Исмаилов Дж.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Изучение клинической эффективности пероральных антикоагулянтов прямого действия у пациентов с мерцательной аритмией Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Study of the clinical efficacy of oral direct anticoagulants in patients with atrial fibrillation Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Hilpillovchi fibrilatsiyasi bo'lgan bemorlarda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi peroral antikoagulyantlarining klinik samaradorligini o'rganish.....	35
7.	Исмаилов Д.А., Хамраев Ф.Х., Хамидуллаев Ф.Ф., Расули Ф.О., Тураев Х.Н. Особенности ремоделирования сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне постинфарктного миокардиосклероза и дилатационной кардиомиопатии Ismailov J.A., Xamraev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., Turaev H.N. Features of heart remodeling in patients with chronic heart failure due to post-infarction myocardiosclerosis and dilated cardiomyopathy Ismoilov J.A., Xamrayev F.X., Xamidullaev F.F., Rasuli F.O., To'raev H.N. Infarktdan keyingi miyokardiyoskleroz va dilatatsion kardiomyopatiya fonida surunkali yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarda yurakni qayta qurish xususiyatlari.....	39
8.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Клиническая характеристика больных ишемической болезнью сердца, переведенных на санаторно-курортный этап реабилитации Qilichev A.A., Rizaev J.A. Clinical characteristics of patients with coronary heart disease transferred to sanatorium-resort stage of rehabilitation Qilichev A.A., Rizayev J.A. Reabilitatsiyaning sanatoriy bosqichiga o'tkazilgan yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarning klinik xususiyatlari.....	43
9.	Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Оценка медикаментозного лечения больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования и его влияние на прогноз в долгосрочной перспективе Qilichev A.A., Rizaev J.A. Evaluation of drug treatment in patients with coronary heart disease after coronary artery bypass grafting and its effect on long-term prognosis Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda aksh dan keyin medikamentoz davolashni baholash va uning uzoq muddatli prognozga ta'siri.....	47

10	Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Время и особенности появления мерцательной аритмии у больных острым инфарктом миокарда различной локализации Lakhanov A.O., Tashkenbaeva E.N., Ergashev A.Sh. Time and features of appearance of an atrial fibrillation in patients with acute myocardial infarction of different locations Лаханов А.О., Ташкенбаева Э.Н., Эргашев А.Ш. Turli xil lokalizatsiyadagi o'tkir miokard infarkti bo'lgan bemorlarda bo'lmachalar fibrilatsiyaning paydo bo'lish vaqti va xususiyatlari.....	51
11	Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Реабилитация железодефицитной анемии у больных с патологией органов пищеварения Mamatkulova F.X. Abdiyev K.M. Makhmatov F.E. Rehabilitation of iron deficiency anemia in patients with pathology of the gastrointestinal system Маматкулова Ф.Х. Абдиев К.М. Махматов Ф.Э. Ovqat hazm qilish tizimining patologiyasi mavjud bemorlarda temir tanqisligi kamqonligini reabilitatsiyasi.....	55
12	Муминов А. А., Матлубов М.М. Некоторые показатели эффективности центральных блокад при абдоминальном родоразрешении женщин с умеренно выраженным митральным стенозом Muminov A.A., Matlubov M.M. Some Indicators of the Effectiveness of Central Blocks in Abdominal Delivery of Women with Moderate Mitral Stenosis Муминов А.А., Матлубов М.М. O'rtacha ifodalangan mitral stenozli ayollarda kesarcha-kesish amaliyoti davrida markaziy bloklarni qo'llash samaradorligining ba'zi ko'rsatkichlari.....	60
13	Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Совершенствование амбулаторной гериатрической медицинской помощи Rizayev J.A., Musaeva O.T. Improving outpatient geriatric care Ризаев Ж.А., Мусаева О.Т. Ambulatoriya sharoitida geriatrik tibbiy yordamni takomillashtirish.....	66
14	Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Оценка качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи в самаркандской области со стороны семейных врачей поликлиник, кардиологов и терапевтов Rizayev J.A., Saidov M.A., Khasanjanova F.O. Assessment of the quality of high-tech medical care in the samarkand region by family doctors of polyclinics, cardiologists and therapists Ризаев Ж.А., Саидов М.А., Хасанжанова Ф.О. Oilaviv poliklinika vrachlari, kardiologlar va terapevtlar tomonidan samarqand viloyatidagi yuqori texnologiyali tibbiy yordam sifatini baholanishi.....	69
15	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Изменение качества жизни больных с хронической обструктивной болезнью легких после применения биорегуляторных препаратов Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Changes in the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease after the use of bioregulatory drugs Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Bioregulyatsion dorilarni qo'llaganidan keyin surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bo'lgan bemorlarning hayot sifatining o'zgarishi.....	77
16	Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Особенности иммунного ответа пациентов с ишемической болезнью сердца при внебольничной пневмонии Xamraev F.X., Ismailov J.A., Rasuli F.O., Xamidullaev F.F., Kamalov A.I. Features of the immune response of patients with ischaemic heart disease in community-acquired pneumonia Хамраев Ф.Х., Исмаилов Дж.А., Расули Ф.О., Хамидуллаев Ф.Ф., Камалов А.И. Yurak qon tomir kasalliklari bilan o'g'rigan bemorlar shifoxonadan tashqari zotiljamga chalinganda ularning immun xolatining hususiyatlari.....	81
17	Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Особенности течения, лечения и прогноза острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST у пациентов с железодефицитной анемией Shoalimova Z.M., Nuritdinova N.B., Shodieva G.R. Peculiarities of clinical course, treatment and prognostication of acute coronary syndrome without ST segment elevation in patients with iron deficiency anemia Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Temir tanqis anemiyasi bo'lgan bemorlarda ST segmentini elevatsiyasiz o'tkir koronar sindromning kechishi, davolash va prognozlash xususiyatlari.....	86

ISSN: 2181-0974
www.tadqiqot.uz**JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH**
ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ризаев Жасур Алимжанович
доктор медицинских наук, профессор
Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Саидов Максуд Арифович
Директор национального детского
медицинского центра г. Ташкента, к.м.н.
Ташкент, Узбекистан

Хасанжанова Фарида Одыловна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2,
Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ СО СТОРОНЫ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИК, КАРДИОЛОГОВ И ТЕРАПЕВТОВ

For citation: Rizaev J.A., Saidov M.A., Khasanjanova F.O. Assessment of the quality of high-tech medical care in the samarkand region by family doctors of polyclinics, cardiologists and therapists. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 4, pp.69-76

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572429>

АННОТАЦИЯ

Показателем социально-экономического развития многих стран, в том числе Узбекистана является его уровень развития оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Наличие необходимых практических навыков и знаний в области нормативно-правовых баз, перечня профилей, а также своевременное и грамотное формирование медицинских документов касающихся ВМП и осведомленности врачебного персонала по вопросам организации, порядка направления напрямую зависит срок установления необходимости оказания помощи, каждому конкретному пациенту. В исследование по данным анкетного опроса проанализировано уровень информированности 130 семейных врачей поликлиник, кардиологов и терапевтов, работающих в разных медицинских учреждениях Самаркандской области о вопросах оказания ВМП. Данное анкетирование было основано исходя из их возраста, место работы, занимаемой должности, квалификационной категории, стажа работы врачей и др. показателей. По результатам у 59% врачей стаж работы превышал 10 лет и из них более 60% врачей имели квалификационную категорию по своей специальности. У 58% врачей было отмечено полное представление о ВМП, наиболее информированными были заведующие отделениями и врачи-специалисты. Только 55,8% опрошенных врачей хорошо знакомы с нормативно-правовыми актами, регламентирующими оказание ВМП. В результате проведенного данного исследования стало очевидно полная картина мнений врачей по ряду вопросов, касающихся развитию ВМП, которые необходимы для дальнейшего формирования наиболее приоритетных направлений улучшающих информированность врачей.

Ключевые слова: информированность, высокотехнологическая медицинская помощь, анкетирование, семейный врач поликлиники, кардиолог, терапевт и др.

Rizaev Jasur Alimdjanovich
Doctor of Medical Sciences, professor
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences
director of the National Children's
Medical Center of Tashkent,
Tashkent, Uzbekistan

Khasanjanova Farida Odylovna
Assistant of the Department of
Internal Diseases and Cardiology № 2, PhD
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF HIGH-TECH MEDICAL CARE IN THE SAMARKAND REGION BY FAMILY DOCTORS OF POLYCLINICS, CARDIOLOGISTS AND THERAPISTS

ANNOTATION

An indicator of the socio-economic development of many countries, including Uzbekistan, is its level of development of high-tech medical care (VMP). The availability of the necessary practical skills and knowledge in the field of regulatory frameworks, a list of profiles, as well as timely and competent formation of medical documentation related to VMP and awareness of medical personnel on the organization, referral procedure directly depends on the time of establishing the need for assistance to each individual patient. In the study, according to the questionnaire survey, the level of awareness of 130 family doctors of polyclinics, cardiologists and therapists working in various medical institutions of the Samarkand region about the issues of providing VMP was analyzed. This survey was based on their age, place of work, position, qualification category, length of service of doctors, etc. indicators. According to the results, 59% of doctors had more than 10 years of work experience, and more than 60% of them had a qualification category in their specialty. 58% of doctors had a complete understanding of the VMP, the heads of departments and specialist doctors were the most informed. Only 55.8% of the surveyed doctors are well acquainted with the regulatory legal acts regulating the provision of VMP. As a result of this study, it became obvious the full picture of the opinions of doctors on a number of issues related to the development of VMP, which are necessary for the further formation of the most priority areas that improve the awareness of doctors.

Keywords: awareness, high-tech medical care, questionnaire, polyclinic family doctor, cardiologist, therapist etc.

Rizayev Jasur Alimjanovich

tibbiyot fanlari doktori, professor
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Saidov Maqsud Arifovich

Toshkent shahar milliy bolalar
tibbiyot markazi direktori, t. f. n.
Toshkent, O'zbekiston

Xasanjanova Farida Odilovna

2-sonli ichki kasalliklar va kardiologiya
kafedrasi assistenti, PhD
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

OILAVIV POLIKLINIKA VRACHLARI, KARDIOLOGLAR VA TERAPEVTLAR TOMONIDAN SAMARQAND VILOYATIDAGI YUQORI TEXNOLOGIYALI TIBBIY YORDAM SIFATINI BAHOLANISHI

ANNOTATSIYA

Ko'plab mamlakatlarning, shu jumladan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining ko'rsatkichi uning yuqori texnologiyali tibbiy yordam xizmatlarini rivojlantirish darajasi bilan bog'liqdir. Normativ-huquqiy bazalar, profillar ro'yxati sohasida zarur amaliy ko'nikma va bilimlarning mavjudligi, shuningdek, yuqori texnologiyali tibbiy yordamga tegishli hujjatlarni o'z vaqtida samarali va to'g'ri rasmiylashtirish hamda tibbiy xodimlarning tashkilot masalalari bo'yicha xabardorligi, yuborish tartibi har bir aniq bemorga yordam ko'rsatish zarurligini aniqlash vaqtiga bevosita bog'liq. So'rovnoma Samarqand viloyatining turli tibbiyot muassasalarida faoliyat yuritayotgan 130 nafar poliklinika oilaviy shifokorlari, kardiologlar va terapevtlarning yuqori texnologiyali tibbiy yordam ko'rsatish masalalari bo'yicha ma'lumot darajasi tahlil qilindi. Ushbu so'rovnoma ularning yoshi, ish joyi, egallab turgan lavozimi, malaka toifasi, shifokorlarning ish staji va boshqa ko'rsatkichlar asosida tashkil etilgan. Natijalarga ko'ra, shifokorlarning 59 foizi ish stajiga 10 yildan oshgan va ulardan 60 foizdan ortig'i o'z mutaxassisligi bo'yicha malaka toifasiga ega bo'lgan. Shifokorlarning 58 foizi yuqori texnologiyali tibbiy yordam haqida to'liq tasavvurga ega edi, eng ko'p ma'lumotga ega bo'lganlar bo'lim boshliqlari va mutaxassis shifokorlar edi. So'rovda qatnashgan shifokorlarning atigi 55,8 foizi yuqori texnologiyali tibbiy yordam ko'rsatishni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar bilan yaxshi tanish. Ushbu tadqiqot natijasida yuqori texnologiyali tibbiy yordamni rivojlantirish bilan bog'liq bir qator masalalar bo'yicha shifokorlarning fikrlarini to'liq tasavvur qilish aniq bo'ldi, bu esa xabardorlikni yaxshilaydigan shifokorlarning eng ustuvor yo'nalishlarini yanada shakllantirish uchun zarurdir.

Kalit so'zlar: xabardorlik, yuqori texnologiyali tibbiy yordam, so'rovnoma, poliklinikaning oilaviy shifokori, kardiolog, terapevt va boshqalar.

Заболеваемость и летальность от КВЗ представляют одну из главных угроз устойчивому мировому развитию в XXI веке [1, 5, 10, 15]. Занимая лидирующее место среди причин летальности во всем мире, КВЗ обуславливают более 17,7 млн смертей в год, причем большая часть из них потенциально предотвратима. Существенные прорывы в профилактике, диагностике и лечении КВЗ, достигнутые в развитых странах за последние годы, привели к значимому снижению кардиоваскулярной летальности, в то время как в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения она либо продолжает расти тревожными темпами, либо значимо не снижается [2].

На сегодняшний день развитие медицины без внедрения высоких технологий невозможно представить [3, 7, 12, 17]. Так как применение их в медицинской практике направлено в первую очередь на повышение уровня оказываемой медицинской в том числе высокотехнологической помощи (ВМП), и как следствие улучшение состояния здоровья населения [4, 8, 13, 17]. В современных условиях развития здравоохранения обеспечение населения ВМП является одним из важнейших задачей нашего государства, так как это служит одним из индикаторов социально-

экономического развития всей страны. Для формирования рентабельной системы управления ВМП необходимо сформировать и поддерживать в рабочем состоянии систему обратной связи [6, 14, 18, 25], основанную не только на мониторинге статистических показателей, но и направленную на изучение осведомленности всех заинтересованных сторон [17, 19, 26, 34]. В настоящий момент для совершенствования ВМП имеются все необходимые условия, такие как нормативно-правовые базы регулирующие процесс взаимодействия между участниками, стабильные источники финансирования, достаточно развитые материально-технические оснащенные учреждения, которые нацелены на ее оказание, а также высококвалифицированные кадры для ее предоставления [15, 20, 25, 30].

Индикатором социально-экономического развития любой страны, в том числе в Узбекистане является уровень развития ВМП. Так как наличие необходимых навыков и знаний в области нормативно-правовых баз, перечня профилей, а также своевременное и грамотное формирование медицинских документаций касающихся ВМП и осведомленности врачебного

персонала по вопросам организации, порядка направления напрямую зависит срока установления необходимости оказания ВМП, каждому конкретному пациенту.

На сегодняшний день развитие медицины без внедрения высоких технологий невозможно представить [3, 7, 12, 17]. Так как применение их в медицинской практике направлено в первую очередь на повышение уровня оказываемой медицинской в том числе ВМП) и как следствие улучшение состояния здоровья населения [4, 8, 13, 17]. В современных условиях развития здравоохранения обеспечение населения ВМП является одним из важнейших задач нашего государства, так как это служит одним из индикаторов социально-экономического развития всей страны. Для формирования рентабельной системы управления ВМП необходимо сформировать и поддерживать в рабочем состоянии систему обратной связи [6, 14, 18, 25], основанную не только на мониторинге статистических показателей, но и направленную на изучение осведомленности всех заинтересованных сторон [17, 19, 26]. В настоящий момент для совершенствования ВМП имеются все необходимые условия, такие как нормативно-правовые базы, регулирующие процесс взаимодействия между участниками, стабильные источники финансирования, достаточно развитые материально-технические оснащенные учреждения, которые нацелены на ее оказание, а также высококвалифицированные кадры для ее предоставления [15].

На сегодняшний день качественное оказание ВМП населению в значительной степени зависит от уровня компетентности врачебного персонала, так как в последнее время в современной кардиологии отмечается экспоненциальный рост знаний, появлений новых лекарственных препаратов, диагностических методов, высокотехнологических оборудований, а также возникновение совершенно новых научных и медицинских направлений, таких как молекулярная, персонализированная, трансляционная медицина, фармакогенетика, биоинформатика и т.д., что приводит к информационному коллапсу, справиться с которым рядовому практикующему врачу с помощью стандартных справочных средств становится всё сложнее и на фоне роста информационной нагрузки на врача стремительно уменьшается время на принятие решения при установлении диагноза [11].

Качественное оказание ВМП населению в значительной степени зависит от уровня компетентности врачебного персонала, так как в последнее время в современной кардиологии отмечается экспоненциальный рост знаний, появлений новых лекарственных препаратов, диагностических методов, высокотехнологических оборудований, а также возникновение совершенно новых научных и медицинских направлений, таких как молекулярная, персонализированная, трансляционная медицина, фармакогенетика, биоинформатика и т.д., что приводит к информационному коллапсу, справиться с которым рядовому практикующему врачу с помощью стандартных справочных средств становится всё сложнее и на фоне роста информационной нагрузки на врача стремительно уменьшается время на принятие решения при установлении диагноза [11, 21, 26, 28].

Важную роль при организации оказания населению ВМП играет осведомленность врачебного персонала, так как именно они являются первым связующим звеном между пациентом и предоставляемой ему помощью. Вопросами и организационными мероприятиями маршрутизации больного и первичный отбор больных для получения ВМП занимается лечащий врач медицинских организаций, в которых больные проходят для диагностики и лечения и далее подтверждаются решениями врачебной комиссии муниципальных учреждений здравоохранения по направлению этих врачей. Также выписку из первичных документов для направления больных к получению ВМП заполняют лечащие врачи больных, так как именно они наблюдают за состоянием своих больных постоянно, призванных к определению нужного контингента больных, нуждающихся в получении ВМП. От врачей также зависит своевременность определения показаний и направлений к тому или иному ВМП, информированность о ВМП, эффективность оказания ВМП и правильность оформления медицинской документации, так как

знания нормативно-правовой базы, перечня профилей и видов ВМП и грамотное оформление решает половину всех проблем для больного [18, 29, 35].

Предоставления ВМП своевременно для больных с КВЗ обуславливается уровнем осведомленности врачей по вопросам организации данного вида помощи, таких как время поступления документов на комиссию по отбору и направлению больного на оказание ему ВМП [6, 16, 26, 32]. По этой причине, нас заинтересовал вопрос об уровне осведомленности врачей, а в частности стационарных медицинских учреждений по вопросам ВМП. Первоначальным отбором пациентов, имеющим показания к ВМП, занимаются не только лечащие врачи первичной медико-санитарной помощи, но и врачи стационаров, так как именно от них зависит правильность оформления медицинской документации и своевременность определения показаний к ВМП. При этом именно исчерпывающие знания нормативно-правовой базы, профилей и видов ВМП имеют решающее значение [4, 5, 17, 28, 30, 33]. На основании всего вышесказанного, целью настоящего исследования стало выявление слабых сторон в вопросах информированности о ВМП врачей стационарных медицинских учреждений. Исходя из этого, разобраться в деятельности каждого субъекта, принимающего участие в оказании ВМП, призвано помочь изучение проблемы путём проведения медико-социального исследования. На основании этого нами было проведено исследование целью которого явилось определение уровня информированности врачей различных медицинских учреждений Самаркандской области о вопросах оказания ВМП по специально разработанной анкете.

Цель. Анализировать уровень осведомленности семейных врачей поликлиник, кардиологов, терапевтов, работающих в различных медицинских учреждениях Самаркандской области по вопросам оказания ВМП.

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели и оценки информированности респондентов проведено медико-социальное исследование с применением анкетного опроса, с последующей статистической обработкой полученных результатов. Для получения достоверной информации нами были определены респонденты, которые работали на всех уровнях оказания медицинской помощи, будь то амбулатория в сельской местности, поликлиника или больница города, а также областные и специализированные медицинские учреждения. Проводилось анонимное анкетирование, с соблюдением полной конфиденциальности и дал возможность изучить информированность врачей в зависимости от половой принадлежности, возраста, места работы, занимаемой должности, ученой степени, стажа работы, квалификационной категории и состояла из 26 вопросов. Произведенный расчёт показал, что для получения 95% достоверности нашей выборки достаточно изучить 130 анкет врачей. Обработка результатов анкетирования проводилась с использованием программного продукта Microsoft Access.

Результаты. Проведенное нами анкетирование позволило представить достаточно полную картину мнений, высказанных врачебным персоналом по ряду актуальных вопросов, касающихся развития ВМП, которые дали возможность предложить и рекомендовать наиболее значимые пути для улучшения информированности врачебного персонала по ряду насущных вопросов, касающихся оказания ВМП, а также сформулировать наиболее приоритетные направления улучшения их оказания ВМП больным с КВЗ. Количество врачей, принявших участие в опросе, составило 130 человек. Из них более чем в 1,5 раза преобладали лица женского пола (59,5%) и 40,5% мужского пола. Данное соотношение закономерно, так как женщины составляют 60% работников медицинских сфер деятельности. Структура врачей по возрасту составлял следующим образом: до 30 лет составили 15,1%, 30-44 лет – 25,7%, 45-59 лет по 30,2%, 60 лет и старше – 29% (рис. 1). Таким образом, большая часть респондентов была среднего и пожилого возраста, как правило, имеющих больший опыт работы и высокую квалификацию.

Рис. 1. Распределение врачей по возрастным категориям

Один из вопросов, представленных врачам, касался места работы, ответ на который позволил нам беспрепятственно производить углубленный анализ среди лиц, работающих в разных лечебно-профилактических учреждениях. С учетом места работы врачебного персонала состав опрошенных был следующим: самую большую часть (68,4%) заняли работники, оказывающие

специализированную ВМП в условиях стационаров (из них врачи, работающие в областных учреждениях, составили 45,6%, в городских - 17,4% и в районных больницах - 10,4%). Затем шли врачи поликлиник - 18,6%, и работали в других медицинских организациях различного профиля - 7,0% (рис. 2).

Рис. 2. Распределение врачей в зависимости от места их работы

При изучении респондентов в зависимости от занимаемой должности преобладающее большинство заняли врачи-специалисты - 57,6%, затем 23,7% - руководители отделений, 17,1% - врачи-ординаторы и 4,7% врачи занимали должности в структурах вспомогательных медицинских подразделений (рис. 3). Надежность и ценность полученной информации среди врачей определялась стажем работы и наличием квалификационной категории.

Рис. 3. Распределение врачей в зависимости от занимаемой должности

Распределение опрошенных врачей по стажу их деятельности было представлено достаточно опытным персоналом: 49% имели значительный стаж - более 10 лет, 35,2% врачей работали по специальности от 6 до 10 лет, около 14,7% врачей имели стаж

работы от 1 до 5 лет и 11,1% врачей имели стаж работы до 1 года (рис. 4). То есть совокупность опрошенных была представлена достаточно опытным уровнем респондентов, что не могло не отразиться на достоверности полученных результатов.

Рис.4. Распределение опрошенных врачей по стажу работы

Уровень оказания медицинской помощи пациентам в том или ином медицинском учреждении и степень профессионализма сотрудников во многом определяется квалификацией врачей. Стаж имел не последнее значение в распределении квалификационных категорий. В зависимости от уровня квалификации врачебного персонала структура имела следующий вид: у 5% респондентов

было отмечено отсутствие какой-либо категории, при этом большая часть из них была представлена врачами-ординаторами, соответственно со стажем работы до 5 лет. Остальная часть (63,6%) врачей имела ту или иную квалификационную категорию по своей специальности. При чем высшую имело чуть менее половины (45,5%), первую - 34,5% и вторую категорию- 15,0% (рис. 5).

Рис. 5. Распределение врачей в зависимости от уровня квалификации

Последующий блок вопросов относился к оценке уровня собственных знаний и путей получения необходимой информации о ВМП. Среди медицинских работников, с целью определения уровня их компетенции по вопросам оказания ВМП, им было предложено самостоятельно, на свой взгляд, оценить степень наличия имеющихся у них знаний. Превалирующее большинство (79,7%) респондентов, отметило, что они безусловно полностью знакомы с данным видом помощи, еще 15,9% засомневались в точности имеющихся у них знаний, а 4,4% - отметили полное отсутствие у них такого рода информации. К сожалению, среди неосведомленных врачей 39,7% имели стаж работы более 10 лет.

Все врачи обязаны иметь представление обо всех видах медицинской помощи и новейших разработках в области здравоохранения, так как первым звеном, с которым приходится

сталкиваться пациентам для получения какого-либо вида медицинской помощи является лечащий врач, и от его знаний во многом зависит успех в лечении. Причем следует отметить, что наибольший уровень осведомленности был отмечен у работников амбулаторно-поликлинического звена, около 84%, что, скорее всего, связано с большей частотой направления пациентов на ВМП. Среди работников стационарного звена вдвое чаще встречались врачи, имевшие примерное представление. Причем врачи-специалисты, работающие в поликлиниках, имели представление практически в 90% случаев, в отличие от заведующих отделениями, у которых информированность отмечалась лишь в 81%. Из специалистов знакомых с понятием ВМП 91,8% считают, что данный вид помощи является эффективным и востребованным среди населения. Причем из них

никто не посчитал, что ВМП не эффективно и не нужно, 8,2% затруднились дать четкий ответ на данный вопрос. Так 94,5% уверены в перспективности данного направления, а остальные несколько затруднились дать однозначный ответ.

Кроме этого, опрос показал низкий уровень информированности врачей касательно порядка отбора пациентов для последующего их направления на получение ВМП, и как следствие законодательных актов, регламентирующих её оказание. С существующим перечнем показаний на получение ВМП, 11% врачей совершенно не были знакомы, еще 26,6% имели приблизительное представление и только 62,4% врачей были полностью знакомы с ними. Менее половины проанкетированных врачей (45,5%) были знакомы в достаточной мере с нормативными документами, но при этом 2/3 из них столкнулись со сложностями в их толковании. Еще 20% в целом не была с ними законами, а 1/3 имела недостаточный уровень знаний.

Вопрос об источниках получения информации о ВМП был наиболее интересным для респондентов. Для большинства проанкетированных врачей (44,4%) основным источником получения новой информации в части оказания ВМП явился непосредственно их руководитель. Достаточно весомая часть медицинских работников познакомилась с понятием ВМП из специальной литературы (26,2%), либо в ходе беседы с коллегами (7,1%). Наиболее востребованным источником получения информации, не зависимо от возраста явился Интернет. Это дает возможность использовать его в дальнейшем, как главный ресурс для повышения уровня знаний в вопросах, касающихся ВМП. Значительная часть врачей (19,3%) указала получения информации с помощью Интернета и средств массовой информации и всего лишь 3% врачей ответили на сочетание нескольких путей сразу или на другие источники.

Среди опрошенных врачей более половины (60,5%) приходилось сталкиваться на практике с направлением пациентов на ВМП. При углубленном рассмотрении структуры врачей, имевших опыт направления в зависимости от места работы, было выявлено, что наибольший процент пришелся на врачей амбулаторно-поликлинического звена – 32,2%, а наименьший на врачей городских больниц (14,4%). Среди врачей ни разу не направлявших пациентов на получение ВМП первое место заняли специалисты областных учреждений (39,1%).

Проведенный опрос, кроме того, показал очень низкую осведомленность врачей о критериях, по которым можно направлять пациента на получение ВМП и нормативных документах, регламентирующих ее оказание. Но, к сожалению, с критериями, по которым можно направлять пациента на получение ВМП и нормативными документами, регламентирующими её оказание, были знакомы недостаточно: только 61,4% - полностью, не в полной мере - 24,9%, и 13,7% не знакомы вообще. Наиболее осведомленными являлись врачи поликлиник 32,4%, наименее оказались врачи городских больниц и ЦРБ (16,2% и 17,1% соответственно). Ответ на вопрос о знании нормативных документов, регламентирующих оказание ВМП выявил, отлично знакомы были 44,1% респондентов, причем из них 65,9% со сложностями в понимании этих документов не столкнулись. Не в полной мере знакомы – 33,2%, и 20,7% не знакомы совсем, а вот среди врачей не знакомых с нормативными документами более половины составили специалисты областных и городских больниц. В структуре ориентированных в нормативно-правовой базе, более осведомленными были врачи со стажем работы свыше 10 лет – 71,9%. По мере уменьшения стажа работы, снижается и информированность.

На стремление врачей повысить уровень своих знаний в области организации оказания ВМП не влиял уровень их информированности. Так из 73% анкетированных имевших достаточное представление о ВМП, почти в 96% случаев хотели бы их расширить, из 21% владевших информацией не в полной мере 92% стремились ее восполнить, а из лиц незнающих ничего о ВМП 90% задавались данной целью. Среди лиц вообще ничего незнающих о данном направлении в медицине, после проведенного опроса задались данной целью (85,4%). Хотелось бы

отметить, что 95% опрошенных врачей утвердительно высказали желание получить дополнительную информацию о ВМП. Среди лиц, не желающих расширять свои знания, большая часть имела стаж работы, превышающий 10 лет и работающий в стационаре. При тщательном анализе ответов на поставленный вопрос о путях расширения имеющихся знаний в области ВМП. Абсолютное большинство опрошенных врачей (95,3%) хотели бы расширить свои знания об этом виде помощи и в большинстве случаев путём прослушивания курса лекций (61,6%). Другая, не значительная часть готова заниматься самообразованием, путем прочтения научных статей (3,7%) или просмотром телепередач (2,7%). Многочисленные респонденты (17,5%) указали на сочетание нескольких источников получения важной для них информации, что в значительной степени указывает на заинтересованность их в ней.

Большинству опрошенных врачей (65,3%) в своей практической деятельности приходилось направлять пациентов на оказание им ВМП. При этом из них 40,1% работало в областных медицинских организациях, а на врачей районных и городских больниц пришлось 13,4% и 12,9% соответственно. Первое место среди врачей, которым не приходилось направлять пациентов на оказание ВМП, заняли специалисты областных учреждений (38,8%).

Вместе с тем респондентами также были отмечены и отрицательные моменты при оказании ВМП. Структура ответов среди опрошенных врачей была следующим образом: 25,7% указали на длительность времени необходимого для сбора пакета документов, 15,6% – сталкивались с затянутым ожиданием ответа от медицинской организации, 14,9% – указали на не информированность врачей. Еще 17,4% – отметили прочие негативные моменты, а 26,4% указали на их сочетание.

Среди врачей был задан вопрос об источниках финансирования данного вида медицинской помощи. На вопрос: «Знаете ли Вы, из каких средств оплачивается ВМП?» – 45,1% ответили, что из регионального и государственного бюджета, 35,7% опрошенных считают, что только из государственного бюджета, а 4,2% – из регионального, 3,2% – из средств больницы, а вот 10,1% за счет личных средств больного т.е. на платной основе и 1,6% не ответили на данный вопрос совсем.

Так как качество оказания ВМП является одной из приоритетных задач в здравоохранении, нас заинтересовал вопрос: «Может ли, на ваш взгляд, ВМП реально улучшить качество медицинской помощи?» На что мы получили в 89,1% случаев положительный ответ, 0,6% выразили негативное отношение и 10,3% затруднились оценить ее влияние в целом. На сегодняшний момент источниками финансирования ВМП являются средства обязательного медицинского страхования (ОМС), государственные, региональный бюджет и за счет личных средств больного. Знания о ВМП как о виде помощи не дает гарантии, что врачи имеют представления и об источниках её финансирования. Поэтому им было предложено указать предполагаемый на их взгляд источник средств, используемый для оплаты ВМП. Мнения специалистов разделились. Одни считали, что источником являются средства ОМС (4,2%), другие - 5,1% отметили только региональный бюджет, большая часть – 36,2% сослались на государственного бюджет и основная часть посчитала, что всё же этот вид помощи оплачивается сразу из нескольких источников, путём софинансирования – 54,5%.

В заключении проведения анкетирования все респонденты отметили на их взгляд положительные и отрицательные стороны в процессе получения и оказания ВМП. Из положительных моментов. Среди врачей структура ответов на данный вопрос отличалась лишь в процентном выражении. Большинство (68,5%) также высказалось, что при наличии тяжелых заболеваний, и не возможности промедления эта помощь является первостепенной для данной категории больных, 6,7% и 5,2% отнесли экономичность временных и денежных средств соответственно, ещё 15,4% отметили также, что у данного вида медицинской помощи много положительных моментов, а 14,1% отметили наличие иных положительных сторон, не указанных в анкете.

Обсуждение. Проведенное медико-социальное исследование, с последующей обработкой полученных сведений и анализом данных, способствовало возможности представить достаточно объективную картину по ряду актуальных вопросов оказания ВМП высказанных мнений врачами-специалистами. Это позволило определить уровень осведомленности всех участников по важным вопросам в данном направлении. К сожалению, следует согласиться с рядом авторов [11] и отметить не удовлетворительный уровень осведомленности врачей-специалистов, как в части общих знаний о рассматриваемом виде медицинской помощи, так и в области знаний нормативно-правовых актов и возможности применения их в своей профессиональной деятельности. Данные, полученные в ходе анализа, дали возможность оценить наличие недостаточного уровня осведомленности врачебного персонала как в области знания законодательной базы, регулирующей оказание ВМП и применение её в своей практической деятельности, так и осведомленности о данном виде медицинской помощи в целом. Так как врачи — это первое звено от кого пациенты узнают об имеющихся возможностях в медицине, то незнание или не информированность врачебного персонала тормозит доступность данного вида помощи. Многие респонденты неверно понимают порядок предоставления ВМП и считают, что она может быть оказана только за счет личных средств, т.е. на платной основе.

Заключение. Выполненное выборочное исследование дало возможность сформулировать ключевые положения, направленные на повышение уровня осведомленности врачебного персонала, посредством внедрения в циклы профессиональной переподготовки и повышения квалификации нескольких занятий по насущным проблемам в организации оказания ВМП. Основным, конечно же, является желание всех респондентов, не зависимо от степени их знаний, расширить уровень своей компетенции в данном направлении. Исходя из этого, для повышения уровня информированности врачей о правах

пациентов на бесплатную ВМП и порядке её организации необходимо включить в циклы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для слушателей факультета последипломного образования ряд актуальных вопросов относительно ВМП.

Проведенное исследование дало возможность определить уровень осведомленности врачей стационаров по вопросам, касающимся организации оказания ВМП, а также сформулировать наиболее приоритетные направления повышения уровня их информированности. Следует отметить все же достаточно высокий уровень осведомленности врачей стационарного звена по вопросам оказания ВМП, как в отношении критериев отбора граждан для предоставления ВМП, так и в области нормативно-правовых документов. К сожалению, не все врачи, непосредственно сталкивающиеся или же работающие в сфере здравоохранения, владеют информацией об источниках финансирования данного вида помощи. Самым главным результатом нашего исследования является выявленное желание респондентов как владеющих информацией, так и не владеющих ею углубить уровень своих знаний. Для этого целесообразно включить в циклы сертификационного и тематического усовершенствования по организации здравоохранения вопросы, касающиеся знаний нормативно-правовой базы, условий предоставления ВМП, финансово-экономических основ, перечня видов, критериев направления пациентов и организации отбора и в соответствии с потребностью региона.

Следует отметить более низкий уровень осведомленности врачебного персонала стационарного звена, что скорее всего связано с отсутствием необходимости отбора пациентов для направления на ВМП. Но самым главным является желание респондентов, работающих на всех уровнях оказания медицинской помощи как владеющих информацией, так и не владеющих ею расширить уровень своей информированности.

References/Список литературы/Iqtiboslar

1. Alimzhanovich, Rizaev Jasur, Saidov Maksud Arifovich, and Farida Odylovna Khasanjanova. "The role of high-tech medical care in the health care system." *World Bulletin of Public Health* 21 (2023): 138-143.
2. Alimzhanovich, Rizaev Jasur, Saidov Maksud Arifovich, and Farida Odylovna Khasanjanova. "Assessment of the dynamics of morbidity and mortality from cardiovascular diseases in the republic of Uzbekistan." *World Bulletin of Public Health* 21 (2023): 133-137.
3. Alimzhanovich, Rizaev Jasur, Saidov Maksud Arifovich, and Farida Odylovna Khasanjanova. "Complex evaluation of high technological medical care for cardiologic patients and respect for these care products in the population of the samarkand region (Literary review)." *World Bulletin of Public Health* 19 (2023): 225-229.
4. Rizaev J.A., Saidov M.A., Khasanjanova F.O. CURRENT TRENDS IN PREVALENCE AND OUTCOME OF CARDIOVASCULAR DISEASES AMONG THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Journal of cardiorespiratory research*. 2023, vol. 4, issue1, pp.18-23.
5. Белостоцкий А.В. Доступность и качество высокотехнологичной медицинской помощи: многоуровневый анализ в системе "врач-пациент" / А.В. Белостоцкий, Н.К. Гришина // *Вопросы питания*. – 2020. - №79(6). – С. 76-80.
6. Бова А.А. Высокотехнологичная медицинская помощь - доступность и нерешенные вопросы / А.А. Бова, А.С. Рудой // *Военная медицина*. - 2018. - №4 (49). - С. 148-151.
7. высокотехнологичной медицинской помощи населению Приморского края. Тихоокеанский высокотехнологичной медицинской помощи. *Здравоохранение*. 2015; 11:26-33
8. Глухова Г.А. Состояние и проблемы развития высокотехнологичной медицинской помощи в Российской Федерации. *Вопросы экономики и управления для руководителей здравоохранения*. 2011; 7:21–28
9. ГОРИН Семен Гаврилович Совершенствование механизмов финансирования высокотехнологичной медицинской помощи с использованием клинико-статистических групп. Диссертация кандидатская. 2017. Стр. 5-10.
10. Гулямов, С. С., Саидов, М. А. Х., Жуковская, И. Е., & Хакимов, А. М. А. (2016). Современные аспекты повышения качества образования Республики Узбекистан в условиях применения передовых информационно-коммуникационных технологий. *Современные информационные технологии и ИТ-образование*, 12(4), 217-223.
11. Кудряшова Лариса Владимировна, Олейникова Валерия Сергеевна Информированность жителей города Москвы о порядке оказания высокотехнологичной медицинской помощи // *Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко*. 2019. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informirovannost-zhiteley-goroda-moskvy-o-poryadke-okazaniya-vysokotekhnologichnoy-meditsinskoj-pomoschi> (дата обращения: 13.07.2023).
12. Л. В. Панова, А. Ю. Панова Доступность современных медицинских технологий в России и странах Европы. *Экономическая социология*. Т. 21. № 5. Ноябрь 2020.
13. Набережная И.Б. Анализ информированности врачей о высокотехнологичной медицинской помощи / И.Б. Набережная, Д.А. Захаров, Ж.Б. Набережная и др. // *Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке»*. - 2016. - №18(1). - С. 201-204.
14. Набережная И.Б. Оценка информированности врачей поликлиник по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи / И.Б. Набережная, В.И. Перхов // *Вестник Ивановской медицинской академии*. - 2021. - №26(1). - С. 13-16.

15. Набережная И.Б. Уровень информированности врачей относительно оказания высокотехнологичной медицинской помощи / И.Б. Набережная, Д.А. Захаров, Ж.Б. Набережная // Врач-аспирант. - 2015. - №70(3.2). - С. 254-258.
16. Набережная Инна Борисовна, Захаров Дмитрий Александрович, Набережная Жанна Борисовна, Сурхаева Элла Нурахмедовна Социологический опрос пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь // Здоровье и образование в XXI веке. 2016. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskii-opros-patsientov-poluchivshih-vysokotekhnologichnuyu-meditsinskuyu-pomosch> (дата обращения: 13.07.2023).
17. Набережная И.Б., Набережная Ж.Б., Захаров Д.А., Сурхаева Э.Н. Анализ информированности врачей о высокотехнологичной медицинской помощи. Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». 2016;18 (1):201-204.
18. Набережная, И.Б. Анализ осведомленности пациентов и врачей о высокотехнологичной медицинской помощи / И.Б. Набережная // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. – 2020. – № 4. – С. 575-587.
19. Набережная, И.Б. Информированность врачей как инструмент повышения качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи (на примере Астраханского региона) / И.Б. Набережная, Д.А. Захаров, Ж.Б. Набережная // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья: научно-практический журнал. - 2019. - № 75. - С. 153-158.
20. Саидов, Максуд Арифович, et al. "Оценка эффективности консервативного лечения после аорта коронарного шунтирования." *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities* 17 (2023): 166-171.
21. Сыроед Надежда Саввовна, Бакушкина Наталья Евгеньевна Опыт социологического изучения представлений населения Приморского края о высокотехнологичной медицинской помощи // Общество: социология, психология, педагогика. 2019. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-sotsiologicheskogo-izucheniya-predstavleniy-naseleniya-primorskogo-kraja-o-vysokotekhnologichnoy-meditsinskoj-pomoschi> (дата обращения: 13.07.2023).
22. Подзолков, В. П., Самсонов, В. Б., Чиатурели, М. Р., Кокшенев, И. В., Сабиров, Б. Н., Данилов, Т. Ю., ... & Саидов, М. А. (2017). Врожденные пороки клапанов сердца: современные подходы к диагностике и хирургическому лечению. *Бюллетень НЦССХ им. АН Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания*, 18(3), 271-277.
23. Перхов В.И. Современные аспекты обеспечения населения РФ высокотехнологичной медицинской помощью. *Здравоохранение*. 2019; 2:29-38.
24. Перхов В.И., Ю.Ю. Юркин, С.Г. Горин Актуальные проблемы организации высокотехнологичной медицинской помощи // *Здравоохранение*. - 2015. - №11. - С. 26-33.
25. Рассказова В.Н., Шевченко И.П., Вавилова В.О. Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Приморского края // *ТМЖ*. 2015. №1 (59). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-okazaniya-vysokotekhnologichnoy-meditsinskoj-pomoschi-naseleniyu-primorskogo-kraja> (дата обращения: 13.07.2023).
26. Ризаев, Жасур Алимжанович, Саидов Максуд Арифович, Хасанджанова Фарида Одыловна.(2023)." РОЛЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОБЗОРОВАЯ СТАТЬЯ). *Всемирный бюллетень общественного здравоохранения* 21: 138-143.
27. Сыроед Н.С. Социологические исследования основных проблемных аспектов оказания высокотехнологичной медицинской помощи в российских регионах / Н.С. Сыроед, Н.Е. Бунькина // *Теория и практика общественного развития*. - 2017. - №2. - С. 16-19.
28. Сыроед Надежда Саввовна, Бакушкина Наталья Евгеньевна Опыт социологического изучения представлений населения Приморского края о высокотехнологичной медицинской помощи // *Общество: социология, психология, педагогика*. 2019. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-sotsiologicheskogo-izucheniya-predstavleniy-naseleniya-primorskogo-kraja-o-vysokotekhnologichnoy-meditsinskoj-pomoschi> (дата обращения: 13.07.2023).
29. Сыроед Надежда Саввовна, Бунькина Наталья Евгеньевна Социологические исследования основных проблемных аспектов оказания высокотехнологичной медицинской помощи в российских регионах // *Теория и практика общественного развития*. 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskie-issledovaniya-osnovnyh-problemnyh-aspektov-okazaniya-vysokotekhnologichnoy-meditsinskoj-pomoschi-v-rossijskih> (дата обращения: 13.07.2023).
30. Улумбекова Г.Э. О доступности высокотехнологичной медицинской помощи в России / Г.Э. Улумбекова // *Заместитель главного врача*. – 2015. – №3(106). – С. 6-15.
31. Ф.О. Хасанжанова, М.А. Саидов, Х.Ш. Низамов, А.А. Рахматуллаев, АА Абдухаликов. Клинический Статус Больных С Нестабильной Стенокардией И Хронической Сердечной Недостаточностью С Нормальной Фракцией Выброса. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(3), 1015-1020. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1613>
32. Ф.О. Хасанжанова, Х.Ш. Низамов, С.С. Истамова, И.У. Маллаев, И.Н. Хамидов. Экспериментально-клинические исследования Хронической Сердечной Недостаточности С Острым Инфарктом Миокарды У Мужчин Молодого Возраста. *Центральноазиатский журнал медицины и естествознания*, 4 (3), 1021-1024. Получено с <https://www.cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1614>.
33. Хамидов, Илхом Насимович, and Максуд Арифович Саидов. "Случай Рча При Множественной Форме Синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта." *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities* 17 (2023): 141-149.
34. Хасанжанова, Ф. О., Саидов, М. А., Низамов, Х. Ш., & Юсупов, Т. Ш. (2023). Эффективность Тромболитической Терапии У Больных С Острым Коронарным Синдромом С Подъемом Сегмента St У Лиц В Молодом Возрасте. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(2), 632-636
35. Хасанжанова, Ф. О., Саидов, М. А., Низамов, Х. Ш., Рахматуллаев, А. А., & Очилова, М. Х. (2023). Оценка влияния рамиприла и пириндоприла на систолическую функцию левого желудочка у больных с острым инфарктом миокарда без элевации сегмента ST. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(3), 461-465.
36. Хасанджанова Фарида Одыловна, Пулатова Кристина Самвейловна и Юсупова Идрисахон Бахтиёровна. «ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА СИМВАСТАТИНА У БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДОЙ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ». (2023).

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000